

MORTALIDADE MATERNA INDÍGENA: EVIDÊNCIAS, BARREIRAS E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

Matheus Ferreira Fonseca - UNITPAC - matheus.diasferr.mf95@gmail.com

Emerson Ribeiro Borges - UNITPAC - emersonrb389@gmail.com

Vinicius Jácome Correia Lima - UNITPAC - vjclima@hotmail.com

Wesley Carvalho Machado - UNITPAC - carvalhowesley455@gmail.com

François Moraes Cavalcante Silva - UNITPAC - francoismoraes98@gmail.com

Rodolfo Lima Araújo - UNITPAC - rodolfo.araujo@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: A mortalidade materna é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o óbito de uma mulher durante a gestação, o parto ou o puerpério (até 42 dias pós-parto) decorrente de qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez, mas não por causas acidentais ou incidentais. Dentre a população indígena, a maioria dos óbitos maternos decorre de causas obstétricas diretas, frequentemente associadas à baixa cobertura de pré-natal e à complexidade do acesso a serviços de emergência. No Brasil, a combinação de barreiras geográficas, estruturais e socioculturais limita o acesso a cuidados obstétricos. Portanto, as mulheres indígenas enfrentam grandes empecilhos no acesso à assistência médica hospitalar. **OBJETIVOS:** Comparar a razão de mortalidade materna (RMM) da população indígena com a da população geral. Determinar a principal causa da mortalidade materna indígena (MMI). Compreender quais fatores dificultam o acesso dessa população aos serviços de saúde. Discutir possíveis estratégias para reduzir os óbitos maternos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A busca de artigos foi realizada nas bases Google Acadêmico e SciELO, utilizando descritores sobre mortalidade materna e saúde indígena. Foram selecionados estudos publicados nos últimos cinco anos, seguindo critérios de relevância e qualidade. A análise dos dados adotou uma abordagem mista. **RESULTADOS:** No período de 2012 a 2021, foram registradas 20.046 mortes maternas no Brasil, das quais 288 ocorreram entre mulheres indígenas, representando 1,5% do total de óbitos. A razão de mortalidade materna (RMM) para essa população foi de 117,6 mortes por 100 mil nascidos vivos (NV), enquanto para mulheres não indígenas, a razão foi de 69,2 por 100 mil NV. As hemorragias pós-parto foram as principais causas da MMI. Em contraste, na população não indígena, as complicações hipertensivas tiveram maior impacto. O acesso limitado dos povos indígenas aos serviços de saúde deve-se a fatores como distância geográfica, barreiras linguísticas, desconfiança no atendimento, dificuldades de comunicação com profissionais de saúde e episódios frequentes de racismo. **CONCLUSÃO:** Os dados demonstram que a mortalidade materna indígena é consideravelmente superior à da população geral, evidenciando desigualdades no acesso a cuidados obstétricos essenciais. A predominância de causas diretas, especialmente hemorragia pós-parto, reforça a necessidade de assistência qualificada e oportuna. Esses achados ressaltam a urgência de fortalecer a atenção pré-natal, capacitar profissionais para um atendimento culturalmente adequado e expandir a infraestrutura de saúde em áreas remotas, garantindo um cuidado equitativo e a redução dessas disparidades.

Palavras-chave: Mortalidade Materna; Saúde dos Povos Indígenas; Saúde da Mulher.

REFERÊNCIAS:

ARAÚJO, Alan Francisco Pereira; PINHEIRO, Beatriz Rodrigues; GUIMARÃES, Íris Isabela da Silva Medeiros. Relação entre acompanhamento no pré-natal, mortalidade materna e fatores sociodemográficos. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, São Paulo, v. 10, n. 07, p. 3336-3350, jul. 2024. ISSN 2675-3375. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i7.15080>. Acesso em: 18 mar. 2025.

OLIVEIRA, Elton Filipe Pinheiro de; ARAÚJO FILHO, Valdecir Moreira de; GONÇALVES, Hércia Regina Lima; FONSECA, Kelvyane Farias da; GARCIA, Patrícia de Sousa; REIS, Ricardo Batista; ADEODATO, Ana Maria Sampaio Coelho; GOMES, Ramyla Siqueira; LIMA, Maria Gorete Silva; OLIVEIRA, Paulo Henrique Queiroz de. Razão de Mortalidade Materna (RMM) no Brasil, 2012 – 2021. *Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research*, v. 43, n. 3, p. 5-9, jun./ago. 2023. Disponível em: https://www.mastereditora.com.br/periodico/20230804_170550.pdf. Acesso em: 17 mar. 2025.

SILVA, Ana Lucia Souza da et al. Fatores relacionados à mortalidade materna indígena no estado do Amazonas. **Revista Contemporânea**, v. 3, n. 12, p. 30082-30107, 2023. ISSN 2447- 0961. DOI: 10.56083/RCV3N12-269. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/2767>. Acesso em: 18 mar. 2025